

BADIIY ASARNI EZOTERIK FALSAFA ASOSIDA TAHLIL QILISH TAMOYILLARI

A. R. Davlatova

Filologiya fanlari doktori (DSc), TIPI, O'zbekiston

Badiiy adabiyot paydo bo'lgandan beri she'riyat gulshani ham turli ifor va saslar bilan boyib boraverdi. Badiiyat olami biologlar ta'biri bilan aytganda, davrlarning tabiiy tanlanish imtihonidan omon o'tgan asarlarnigina o'z qobig'ida asrab qoladi.

She'riyat bevosita inson ruhiyatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatish kuchiga ega. Shuning uchun zamonlar o'tsa-da, "she'r va shoirliq" oddiy o'quvchi uchun ham, so'zning nafosati-yu balog'atini teran anglovchi adabiyotshunos uchun ham o'z aktualligini yo'qotgan emas. Inson shoir bo'lib yaratiladi, lekin she'rshunos bo'lib yetishadi. Agar Yaratgan kimgadir sohir so'z, uyg'oq yurak, yuksak iste'dod ato etgan bo'lsa, hasadning "qora quyosh"i uni hech qachon bekita olmaydi.

Ijodkorning qalami orqali chizilgan qalbi, umuminsoniy dardu hasrati, go'zallik inkishofi she'rshunos uchun qimmatli material hisoblanadi. Inson ruhiyati juda murakkab va sirli. Ruhiyat ilmini to'laqonli egallash odam bolasiga berilmagan. Lekin shunday bo'lsa-da, uni tushunishga, tahlil qilishga intilishdan o'zini tiya olmaydi. Buni ba'zan o'zlikni anglash degan balandparvoz gaplar bilan bezab ham qo'yamiz. O'zimizni o'rgana borgan sari, nimadan xursand yoki xafa bo'lishimiz, xohish-istaklarimiz, tuyg'ularimizni tasnif qilish ko'nikmasi hosil bo'ladi. Yaratgan ato etgan iqtidor yoinki hayotiy malaka sabab kasb yoxud qiziqishlarimizni ham aniqlab olamiz. Lekin tasviriy san'at, musiqa, teatr, so'z san'ati har doim kasb-u kordan ham turli jozibador xobbilardan ham baland turadi. Shuning uchun ruhi sog'lom har qanday inson haqiqiy san'at qarshisida hayratlanishdan hech qachon to'xtamaydi. Bu asarlarni tomosho qilib, tinglab, kuzatib, o'qib ma'naviy oziq oladi, ya'ni ruhiyatini ilohiy dargohdagi daqiqalariga sayr qildiradi va ilohiy kuchning mavjudligiga imon keltiradi. Yuqoridagi fikrlar haqiqiy iste'dod sohiblari va ularni anglash yo'lidagi mashaqqatlarga daxldordir. Bunday shaxslar ijodini kuzatganda, o'ta shaxsiy, maishiy masalalar deyarli ko'zga tashlanmaydi. Ular ijodining avval boshdanoq o'ziga "yuklangan yuk"ni anglagan holda, umuminsoniy darajada ijod qiladilar.

Haqiqiy ijodkor inson boshqa san'at asarlari yoxud yuksak iste'dod sohiblari qarshisida doim ta'zimda, e'tirof etadi, ilhomlanadi. Lekin o'z qalbi va ijodi bilan yakkama-yakka qolgan kezlarda deyarli hammani va barcha narsani unutadi. Hatto

yoziqotgan asari taqdiri va kelajagidan ham bexabar bo'ladi. Shuning uchun ham ba'zan keyinchalik yozganlari oqibatida ozor chekadi, ma'naviy-ruhiy qiynoqlarga duchor bo'ladi. Lekin u ich-ichidan yozganlaridan hech qachon afsuslanmaydi. Chunki, haqiqiy ijodkor "qalb dialektikasi"ga bo'ysunadi. Shon-sharaf va ta'madan yiroq bo'ladi. Ijod jarayoni nazarimda, aslida nohaqlik, adolatsizlik, yon-atrofdagi kishilarning tushunmasliklari, barkamollik orzusi natijasida paydo bo'lgan iztiroblarning bayoni o'laroq san'atkor his qiladigan ruhiy lazzatdir. Negaki, ko'p asarlarning biografik tadqiqi shuni ko'rsatadiki, muayyan she'r yoxud nasriy asar zamirida shoir va yozuvchi boshidan o'tgan voqelik hamda ruhiyatidagi zamondoshlari "yordamida" zada bo'lgan qora nuqtalarni ("Meni men istagan o'z suhbatig'a arjumand etmas, Meni istar kishilar suhbatin ko'nglum pisand etmas" – Alisher Navoiy) ko'p uchratishimiz mumkin. Psixolog olimlar ijodiy jarayonni "haqiqiy hayotda qondirilmagan va amalga oshmagan xohish-ehtiyojning qondirilishidir"[1], deb baholaydilar.

Yana shunday tushunchalardan biri – ezoterikadir. Bu fanda matn ostiga yashiringan ma'nolar majmui, deb izohlanadi. Deyarli har bir haqiqiy asar zamirida shu kabi yashirin ma'nolarning bo'lishi tabiiydir. Bu ne'matdan har kim o'z hovuchiga siqqanini oladi. Alisher Navoiy ijodining asrlar mobaynida o'rganilib kelinayotganining sababi shundadir, balki. Yoki bunga mutasavvuf olim va shoirlarning asarlarini ham misol qilishimiz mumkin. Jahon adabiyotida ham bu kabi talqinga loyiq asarlar talaygina. Biz ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning "Ranjkom" dramatik dostoni xususida to'xtalmoqchimiz. Asar 1988 yilda yozib tugatilgan. Dostonning mag'zini to'la anglash, shoirning kechinmalarini his qilish uchun ayni yilda yozilgan she'rlar mazmun-mundariyasi bilan tanishish kerak bo'ladi. Shoir "Tanlangan asarlar"ning 2 jildida ushbu yilda yozilgan she'rlar ham xronologik tartibda o'rin olgan. Unda "Umr", "Uzlat", "O'g'lim Ilhomjonga", "Taraqqiyot", "Gap bitta", "O'ylamay netayin", "Do'rmonda kuz", "Irim", "Toqat", "Taskin", "E'tiqod" kabi she'rlari mavjud. Bu davr oralig'ida yozilgan she'rlarning aksariyatida qandaydir ruhiy siniqlik (Tomay-tomay degan tomchiday yulduz, Mening ruhiyamga g'oyat munosib) [2], dunyodan ko'ngil uzish (Menga uzlat kerakdir, Izdihomdan to'yganman)[3], mehrning tanqisligidan ajablanish (Hozir mehr bulog'i tindi, Bu holni ham irimga yo'ying, Qizlaringiz tug'ilsa endi, Nomlarini Mehrixon qo'ying) [4], jamiyatdagi ayrim holatlarga istehzoli qarash (Bir zamonlar otar edik, osar edik, Endi esa majlis qilib o'ldiramiz) [5], falsafiy xulosa (Toptading davrlar e'tiqodini)larga guvoh bo'lamiz.

Ushbu she'rlar ichida "Bor gap" deb nomlangan she'r alohida e'tibor tortadi. Chunki unda aynan 1988 yillar voqeligiga nisbatan shoir qarashlari, ruhiyati

kulminatsion darajada o'z ifodasini topgan. Inson bolasi agar chindan ham ma'naviy butun bo'lsa, garchi bu qancha iroda talab qilsada, ko'z o'ngida yashnab turgan maysani bosmaslikka, jigarbandi gunohini kechira olishga kuch-iroda topa oladi. She'rning ikkinchi bandiga kelib shoir muddaoga o'tadi. Yuqoridagi ikki jihatga yana ikki holatni muqoyasa qiladi.

Qanchalik iroda, qancha kuch kerak,

Noravo Vatanni sevmoqlik uchun.

Qanchalik iroda, qancha kuch kerak

Noraso elga so'z demoqlik uchun.

Asar yozilgan yillarda mamlakat hayotida va odamlar dunyoqarashida ijtimoiy-siyosiy kaos kuzatilayotgan davr edi. Mustaqillikni orzu qilgan shoir noravo Vatan deganda, sobiq ittifoqni nazarda tutgan. Va baayni yozganlarini tushunmaydigan elatdoshlaridan ham ko'ngli to'lmaydi. Odamlarning qotib, temir mashinaga aylanib qolayotganidan azoblanadi. Chorasini ko'ray desa, ahvol bu. Alal-oqibat she'rni ironiya bilan yakunlaydi:

Bularning baridan bo'lmoq-chun xalos,

Ikki gaz arg'amchi yetgaydir, xolos. [5]

Mana "Ranjkom" dostonini o'qish va his qilishga ruhan tayyorlanib oldik. Asar shoirning shoh baytga teng falsafiy qarashlari aks etgan to'rtlik bilan boshlanadi. YA'ni to'rtlik dostonning o'ziga xos debochasi hisoblanadi.

Azizim, dil qasriga beso'roq kira ko'rma,

Unda qo'sh-qo'sh ilonlar, ajdaholar yotadi.

Sen birovni toptay deb behudaga ot surma,

Har kimning o'z quyoshi o'z ufqiga botadi.[7]

Dastlab, dostonning nomlanishiga to'xtalsak. Ranjkom – abbreviatsiya turi bilan hosil qilingan so'z, shoirning o'ziga xos original topilmasi. Ranj – bu sitam, alam, ozor, g'am; kom – birinchidan, komitet so'zining abbreviatsiya yo'li bilan olingan birinchi bo'g'ini, ikkinchidan, kom so'zi mumtoz adabiyotda turli ma'nolarda qo'llanilib, jumladan, tilak, istak, maqsad, bahra kabi mazmunlarni ham anglatadi. Doston nomlanishida shoir har ikkisini ham nazarda tutgan desak mubolag'a bo'lmaydi. 1. Ranjitish bilan shug'ullanuvchi komitet (Ranjqo'mita). 2. Maqsadi ranjitishdan iborat bo'lgan jamoa. Demak, nima bo'lganda ham boshqalarni ranjitish, kamsitish, ozor berish maqsadida faoliyat olib boruvchi "qora niyatli" guruh. Dostonda qatnashuvchilar soni ham sanoqli, atigi olti nafar. "Ranjkomchi"lar uch nafar, "eziluvchilar" ham uch nafar. Bu beixtiyor mash'um qatag'on yillaridagi "uchlik"ni eslatib yuboradi. Yoki agar doston yozilgan kezlarda dunyo aholisi nufusini besh yarim milliard atrofida ekanini e'tiborga oladigan bo'lsak, shoir dunyo

aholisini teng ikki tarafda ko'radi. Ezuvchi va eziluvchilar. Shoir bilan bo'lgan shaxsiy suhbatlarning birida, "kitobxonlaru olimlar barcha asarlarimga jiddiy baho berishdi. Lekin nazarimda, "Ranjkom" dostoniga unchalik ahamiyat qaratilmadi. Aslida aynan shu dostonda ko'p gaplarni aytgan edim", -degan edi. Dostondagi har bir nomning zamirida katta mazmun yashirin. Savol tug'iladi: nega savdoyi olim, g'oz ko'targan chol va farrosh ayol? Jurnal nomi nima uchun "Hashorat" deb nomlangan? Dostonda qahramonlarning o'zaro to'qnashuvi, dunyoqarashi, asl niyati bor-yo'g'i 138 ta dialog vositasida ochib beriladi. An'anaviy dramatik dostonlardagi kabi sahna va ko'rinishlar tafsiloti berilmaydi. Shoirning 1988- yillar miyonasida yozilgan she'rlari bilan dostondagi liro-epik fojeliq nihoyatda hamohang.

"Ko'pchilik psixologlarning fikricha, inson xulq-atvorida asosiy o'rinni mayllar (intilishlar) emas, ehtiyojlar egallaydi. Ijtimoiy tajribani aks ettiruvchi ehtiyojlarning o'zi mayllar asosida shakllanadi. Buni quyidagi chizmada aks ettirish mumkin:[8]

hissiyot	fikr
mayl	xohish
ehtiyoj	harakat

Shoir qalbida uyg'ongan mayl eng avvalo ma'naviy butun insonni ko'rish, bu niyatga erishish yo'lida muayyan asar yaratish xohishi, o'zini qiynagan muammolarni kimgadir aytish ehtiyoji (lekin noraso elga so'z demoq azobini ham unutmash kerak – bu yerda shoirning "Bor gap" she'riga ishora qilinmoqda – ta'kid bizniki). Demak, ko'rinadiki, "Ranjkom" dostoni shoirning real hayotiy psixobiografik hissiyotlari ta'sirida yozilgan. Qahramonlar nutqi va hatti-harakatidan aynan o'sha yillardagi shoir ruhiyati, zamon va odamlarga bo'lgan ishonchi va ishonchsizligi, ruhiy ehtiyojlari aks etadi. Aniqroq qilib aytganda, psixoanalizning tadqiqot metodi hisoblangan psixobiografiya usuli natijasida buni yaxshi anglash mumkin. Buning uchun haqiqiy ijodkor asarini tadqiq etishda kamida u kabi tafakkur tarziga ega bo'lish yoxud hech bo'lmaganda uningdek baland tuyg'ularni his eta bilishi kerak. Yo'qsa, ijodkor o'z "borlig'ini", asar "sir"ini hech qachon ochmasligi mumkin. Natijada asarning mohiyati qolib, bayoni bilan chegaralanib qolishga majbur bo'ladi. Dostonning sahnaviy talqinida qahramonlar hashoratlar obrazida namoyon bo'ladi. Bu rejissorning vaqt sarfi yoki tafsilotdan qochish uchun o'ylab topgan topilmasidir. Lekin shoir dostoni Gulxaniyning "Zarbulmasal"i kabi majoziy ma'noga ega. "Ijodkor psixobiografiyasini yaratish, erkin assotsiatsiyalar tahlili ham ijod psixoanalizida keng qo'llaniladi. Ijod psixoanalizi muallifning ong osti doirasiga (yoki ongsizligiga) yo'l ochadi. Asarni psixologik tahlil qilishga, to'g'ri talqin etishga ham sabab bo'ladi. [9] Psixologlar psixoanaliz jarayonini ko'ngilni odamlardan

yetgan ozorlardan xalos etuvchi, vijdonni davolash xususiyatiga ega jarayon deb hisoblaydilar. Shu nuqtai nazarni e'tiborga olsak, doston yuqoridagi parametrlarga to'liq mos keladi. Biz bu o'rinda shoirning dostonini to'liq biografik asosga ega degan fikrdan yiroqmiz, lekin shoir psixobiografiyasini belgilashda qimmatli o'rin tutadi. Inson ruhiy ehtiyojlarining tinimsiz qondirilmaligi natijasida eziladi, zo'riqadi va "portlaydi". Bu oddiy kishilar uchun jahl, yig'i, stress, depressiya ko'rinishida, ijodkorlarda esa katta asar o'laroq namoyon bo'ladi. "Ranjkom" dostonini shoir ruhiyatining jamiyat va uning ichidagi kichik guruhlariga nisbatan antipatiyasini to'kib solish hamda qondirilmagan ehtiyojni asarga aylanishidan qoniqish hosil qilish uchun yaratilgan ruhiy maydon sifatida talqin qilsak bo'ladi.

"Emma Bovarining zaharlanish manzarasini yozayotgan Flober o'z tasavvuridan o'zi zaharlanib kasal bo'lib qolgan. Mishyakning ta'mi, ovkat hazm bo'lmay qayt etish faktlari uning hayotida ro'y bergan". [10] Dikkens haqida K. Chukovskiy shunday deb yozadi: "uning tasavvuri shunchalik g'ayri tabiiy va jonli bo'lganki, uning o'zi o'ylab chiqargan narsalar o'ziga xuddi real hayotdagi narsadek ta'sir kilar edi. "Dombi i sin" (Dombi va uning o'g'li) degan asarida bolaning o'limini tasvirlashga to'g'ri kelgan, bu o'ylab chikarilgan o'lim uni shunchalik to'lqinlantirib yuborgan ekanki, yozib bo'lgach, yig'layverib uning ko'zlari yoshdan qizarib ketgan va shu holda kechasi bilan ko'chalarda izg'ib chikkan edi. Kulgili kishilarni, kulgili epizodlarni tasvirlash to'g'ri kelganda u ko'pincha o'z stoli yonida o'tirib olib tirjayar, hushtak chalar, ko'z qisib qo'yar, kular ekan. K. Paustovskiy: "san'atning hamma buyuk asarlari uchun biz tasavvurdan minnatdormiz", deb yozgan edi. [11]. Bunga o'zbek adabiyotida ham misollar bor. Abdulla Qodiriy yaqinlarining xotirlashicha, adib "O'tkan kunlar" qahramoni Kumushning vafotidan duv-duv ko'z yosh to'kkan ekan. Dostonni o'qish asnosida beixtiyor ko'z o'ngimizda shoirning jamiyatdagi ayrim holatlarga nisbatan g'azabdan, ilojsizlikdan chimirilgan qoshlari, asabiy qiyofasi paydo bo'lgandek bo'ladi. Dostonda Abdulla Oripov qahramonlari "o'z-o'zini fosh etish" yo'lidan boradi. Shoir danteyona yo'l tutgan holda, zamondoshlarining niqobini ochib tashlaydi (olim, oddiy ishchi, ovchi – ta'kid bizniki). Asar replikasidan to epilogga qadar qahramonlar nutqidan qora rang, o'tirgan xonadan badbo'y hid taralib turadi. "Rus formalist olimlari birinchi navbatda badiiy asar shakliga, shakl o'zgarishlariga, syujet, kompozitsiyaga, shakliy kombinatsiyalarga, so'z va tovushlar rokirovkasiga, bo'g'in va fonemalar tabiatiga e'tibor berdi. Dunyo adabiyotida ularga maslakdosh adiblar ijodida yangicha shakl izlash, yangi so'z yasash va hatto: A - qoradir; YE- oqdir; I-qizildir; U-yashil (A.Rembo)"; "A- qizil, O- qirmizi; I- moviy; U- qoramtir ko'k (Avgust Shlegel); A- tiniqlik, rububat; M- notinch; O- zavq- shavq; U- qo'rqinch (Balmont) deb

tovushlarni ranglarga ajratish, ularga maxsus ma'no berish holatlari ham kuzatiladi. [12] "Ranjkom" dostonini tahlil qilish jarayonida shoir o'ziga xos "stilistik maydon" hosil qilganining guvohi bo'lamiz. Demak, doston o'ziga xos tarzda "kodlangan" ezoterik ma'nolarga ega. Modomiki, jurnalning bosh muharriri mavjud, lekin ichki guruh raisi alohida, rais va savdoyi olim qutbi, g'oz ko'targan chol va a'zolar qutbi va nihoyat Farrosh kampir kabi qutblar. Asar tahlili natijasida matndagi ma'no qatlamlariga umumiy holda baho berdik. Modomiki "Ranjkom" dostoni qahramonlari hali-hanuz oramizda yashar ekan, bu asar yana o'nlab shu kabi dramalarga ilhom hamda she'rshunoslarga fikr berishi tabiiy. Zero, o'zlikni anglash ma'naviy butunlikka undovchi asarlar ta'siridan boshlanadi. Abdulla Oripovning "Ranjkom" dostonini yozishga qadar bitilgan she'rlari orqali shoirning o'sha yillardagi psixobiografik holati haqida tasavvur qilish mumkin.

References / Adabiyotlar

1. Л.В.Виготский. Искусство и психоанализ. Психология искусства. М., 1986, с.91-110.
2. Абдулла Орипов. Иккинчи жилд. Танланган асарлар. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент, 2001, 123-бет
3. Ўша манба. 121-бет:
4. Ўша манба. 136-бет
5. Ўша манба. 130-бет
6. Ўша манба. 144-бет
7. Ўша манба. 346-бет
8. Ижод психологияси. Маърузалар матни. Тошкент, 2018 й
9. Ижод психологияси. Маърузалар матни. Тошкент, 2018 й
10. Б. Грифцов . О писательском пути Флобера. М., "Шиповник", 1922 йил, 1 - китоб, 144-бет.
11. Паустовский . Поэзия прозы. Сб. О писательском труде. М., 1955 йил, 172-бет.
12. Қаранг. Баҳодир Карим. Рухият алифбоси. Гафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент, 2018, 37-бет